

MAMLAKATIMIZDA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINI ISHLAB CHIQRISHNING XALQARO SIFAT STANDARTLARIGA MOSLIGI

Mardiev Bunyod Sirojiddin o'g'li

Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti

Menejment kafedrası o'qituvchisi

bunyodmardiyev7095@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10603051>

Annotatsiya: Ushbu maqolada mamlakatimizda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning ishlab chiqarish, saqlash va iste'molchilarga yetkazish jarayonida xalqaro sifat standartlariga qanchalik mosligi haqida fikrlar va takliflar yoritilgan.

Kalit so'zlar: Sifat, standartlashtirish, yetkazib berish, ISO, oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash.

Hozirgi globallashuv va raqobat jarayoni oziq-ovqat mahsulotlarini nafaqat miqdor jihatdan balki, sifat tomonlarni ham ma'lum talablarga javob berishni talab qilmoqda. Milliy bozorni oziq-ovqat mahsulotlari bilan to'ldirish va aholini ish bilan ta'minlab, tadbirkorlikni kengaytirish maqsadida davlatimiz tomonidan qonun va qarorlar bilan mustahkamlangan holda ishlab chiqarishga keng imkoniyatlar yaratilmoqda. dunyo mamlakatlari qatori O'zbekiston ham ishlab chiqarishda raqamli va innovatsion texnologiyalarni qo'llamoqda. Prezidentning 2020-yil 9-sentabrdagi qarori bilan Qishloq xo'jaligi Vazirligi huzurida "Oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash sanoatini rivojlantirish bosh boshqarmasi" tashkil etilishi belgilandi. Mazkur byuroga qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilari va oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash korxonalarini o'rtasida samarali hamkorlik qilish uchun shart-sharoit yaratish, O'zbekiston oziq-ovqat sanoatini rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqish, zarur savdo-logistika markazlarini barpo etishga ko'maklashish, oziq-ovqat mahsulotlari eksportini rag'batlantirish vazifasi yuklatilgan. Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligiga ushbu tashabbuslarni moliyalashtirish uchun Xalqaro Moliya Instituti mablag'larini jalb qilish vazifasi yuklatildi.

O'zbekiston yuqori qo'shimcha qiymatga ega oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish va eksport qilishni ko'paytirishga intilmoqda. Mamlakatning oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash sanoatida mavjud imkoniyatlar yetishmovchiligi hisobga olinsa, o'sish uchun katta imkoniyatlar mavjuddir¹. Har yili yetishtirilayotgan **20 million** tonna meva-sabzavotning atigi **15 foizi** uzoqroq saqlash uchun qayta ishlansa, **30 foizi** saqlash va qayta ishlash quvvati yetarli bo'lmagani uchun yo'qoladi. Go'sht va sutning atigi **16 foizi** qayta ishlanadi. O'zbekistonda 2026-yilga borib oziq-ovqat mahsulotlarini 7,4 million tonnaga yetkazish, sut (32 foiz), go'sht (25 foiz), meva-sabzavot (28 foiz) qayta ishlashni ko'paytirish vazifasi qo'yilgan. 2021-yil 4-iyundagi hukumat qarori bilan respublikaga olib kirishda bojxona solig'i va qo'shilgan qiymat solig'idan ozod qilinadigan **676 turdagi** texnologik asbob-uskunalar belgilab berilgan (shu jumladan, oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash uskunalarining bir nechta modellari). 2023-yil avgust holatiga ko'ra, mavjud muzlatgichli omborlar sig'imi **1,5 million** tonnani tashkil etdi, bu yetishtiriladigan mahsulotlar umumiy hajmining atigi **7 foizini** tashkil etdi. Davlatimiz 2025 yilga kelib mamlakatning sovuq kameralar zanjiri sig'imini ikki baravar oshirishni rejalashtirmoqda. Hukumatning joriy rivojlanish rejasi 2030 yilgacha 3,4 million tonna qayta

¹ Xalqaro Savdo Boshqaruvi tashkiloti

ishlash quvvatini qo'shishni ko'zda tutadi, bu O'zbekiston yillik hosilining **30 foizini** tashkil qiladi. 2022-yilda hukumat yuk mashinalari, shuningdek, saralash va qadoqlash uskunalari xarid qilish uchun imtiyozli kreditlar berish uchun banklarga **140 million dollar** ajratdi va yana 330 million dollar ajratish imkoniyati mavjud.

1-jadval: Oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash bozori hajmi, million AQSh dollari²

	2021 y.	2022 y.
Jami mahalliy ishlab chiqarish	4,920	5,472
Jami eksport	1,372	1,632
Jami import	2,510	3,393
AQShdan import ³	1.4	1.2
Bozorning umumiy hajmi*	6,058	7,233
Valyuta kurslari**	10,610	11,051

*Bozorning umumiy hajmi = (jami mahalliy ishlab chiqarish + import) – eksport

**Valyuta kurslari = 1 dollar uchun o'zbek so'mi

Yuqoridagi jadvaldan shuni anglashimiz mumkinki, ishlab chiqarish hajmi yildan yilga oshib, eksport miqdori ham sezilarli oshgan. Ayrim davlatlardan esa import hajmi pasaygan.

Mamlakatimizdagi oziq-ovqat ichlab chiqarish bo'yicha yetakchi kichik tarmoqlarga quyidagilarni kiritishimiz mumkin:

- Sharbatlar chiqarish;
- Meva va sabzavotlarni qayta ishlash;
- Go'sht va sutni qayta ishlash;
- Qadoqlash materiallari (karton, qog'oz, alyuminiy folga, stretch plyonkalar);
- Kichik korxonalar foydalanishi uchun ixcham ishlov berish mashinalari;

Shuningdek, mamlakatimiz ichlab chiqarish borasida judayam kelajagi porloq mintaqa sifatida qaraladi. Qayta ishlash, qadoqlash uskunalari bilan ta'minlashda eng yaxshi imkoniyatlar sharbat, meva, sabzavot, go'sht va sutni qayta ishlash sohasida mavjud. Davlatimiz ushbu sohalarda xususiy sektor rivojlanishini rag'batlantirmoqda. Qadoqlash materiallariga eng katta talab karton, qog'oz, alyuminiy folga va stretch plyonkalarga to'g'ri keladi. Kichik korxonalar kichik hajmdagi asbob-uskunalarni xarid qilish uchun katta ehtiyojga ega.

Muayyan imkoniyatlar uchun korxonalar O'zbekistonning oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash sohasida faoliyat yurituvchi kompaniyalarga murojaat qilishlari kerak. Hozirda O'zbekistonda oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash bo'yicha biznes yuritayotgan yirik kompaniyalar qatoriga Lactalis, Coca-Cola va PepsiColarni kiritishimiz mumkin. Mahalliy kompaniyalar xorijlik hamkor bilan ishlashni afzal ko'radi va xorijiy menejment, texnologiya, texnik tajriba va eksport bozoriga kirishni qadrlaydi.

Shuningdek, 1992-yilda O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgani munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi O'zbekiston davlat standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish markazi (O'ZGOSTANDART) tashkil etildi. Shu bilan birga, O'zbekiston Respublikasida "Standartlashtirish to'g'risida"gi qonun qabul qilindi, u mamlakatimizda standartlashtirish tizimini yanada rivojlantirishni belgilab berdi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2002-yil 3-oktabrdagi qaroriga muvofiq

²O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi.

³ AQSh aholini ro'yxatga olish byurosi.

“O‘zGOSTANDART” “O‘zbekiston Standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish agentligi” (O‘zSTANDART) etib qayta tashkil etildi. “O‘zSTANDARD” agentligi standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish bo‘yicha milliy organ sifatida standartlashtirish, metrologiya va muvofiqlikni baholash sohasida milliy siyosatni amalga oshirish vositalarini ta‘minlaydi hamda davlat nazoratini amalga oshiradi, shuningdek, xalqaro va mintaqaviy tashkilotlarda mamlakat manfaatlarini ifodalaydi. 2021-yil 2-iyunda O‘zbekiston Standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish agentligi (O‘zStandart) huzurida O‘zbekiston Respublikasi Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi huzuridagi O‘zbekiston Texnik jihatdan tartibga solish agentligi (ATR) tashkil etilgan. Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 11-martdagi qarori bilan Agentlikning xizmat vazifalari va ish reglamenti tasdiqlandi. “Texnik jihatdan tartibga solish to‘g‘risida”gi qonunning yangi tahriri 2023-yil 27-fevralda qabul qilingan. Import qilinadigan tovarlar uchun standartlar ATR filiallari orqali davlat ro‘yxatidan o‘tkazilishi kerak. 2022-yil 3-noyabrda “Standartlashtirish to‘g‘risida”gi qonunning yangi tahriri qabul qilindi. Milliy tizim 97 ta standartlar guruhi va 52 ta texnik ko‘rsatmalar guruhini o‘z ichiga oladi. Sertifikatlashtirish va standartlashtirish siyosati uchun O‘zbekiston Texnik jihatdan tartibga solish agentligi mas‘uldir. O‘zbekiston qonunchiligiga muvofiq, mamlakatimizda quyidagi standart normativ hujjatlar qo‘llaniladi:

- Xalqaro (davlatlararo, mintaqaviy) standartlar;
- O‘zbekiston milliy standartlari;
- korxonalar standartlari;
- xorijiy davlatlarning milliy standartlari.

Oziq-ovqat mahsulotlarining xalqaro standartlari haqida aytadigan bo‘lsak, **ISO 22000 oziq-ovqat xavfsizligini boshqarish** tizimi uchun umumiy talablarni belgilaydigan sertifikatlangan standartdir. U oziq-ovqat xavfsizligi xavfini nazorat qilish va oziq-ovqatning inson iste‘moli uchun xavfsiz bo‘lishini ta‘minlash qobiliyatini namoyish qilish uchun tashkilot ko‘rishi kerak bo‘lgan qadamlarni belgilaydi. Xavfli oziq-ovqatning oqibatlari jiddiy bo‘lishi mumkin. ISO ning oziq-ovqat xavfsizligini boshqarish standartlari tashkilotlarga oziq-ovqat xavfsizligi xavfini aniqlash va nazorat qilishda yordam beradi, shu bilan birga ISO 9001 kabi boshqa ISO boshqaruv standartlari bilan birgalikda ishlaydi. Barcha turdagi ishlab chiqaruvchilar uchun qo‘llaniladigan ISO 22000 global oziq-ovqat mahsulotlarida ishonchlilik darajasini ta‘minlaydi. Hozirgi vaqtda quyidagi standartlar ISO 22000 standartlari oilasini tashkil qiladi:

- ISO 22000 - Oziq-ovqat xavfsizligini boshqarish tizimlari - Oziq-ovqat zanjiridagi har qanday tashkilotga qo‘yiladigan talablar.
- ISO 22001 - Oziq-ovqat va ichimliklar sanoati uchun ISO 9001: 2000ni qo‘llash bo‘yicha ko‘rsatmalar (o‘rniga: ISO 15161: 2001 bekor qilindi).
- ISO/TS 22002 - Oziq-ovqat xavfsizligi bo‘yicha zarur dasturlar - 1-qism: Oziq-ovqat ishlab chiqarish; 2-qism: Ovqatlanish; 3-qism: Dehqonchilik; 4-qism: Oziq-ovqat mahsulotlarini qadoqlash ishlab chiqarish; 5-qism: Tashish va saqlash; 6-qism: Ozuqa va hayvonlar uchun oziq-ovqat ishlab chiqarish
- ISO/TS 22003 - Oziq-ovqat xavfsizligi - 1-qism: Oziq-ovqat xavfsizligini boshqarish tizimlarining auditori va sertifikatsiyasini ta‘minlovchi organlarga qo‘yiladigan talablar; 2-qism: Mahsulotlar, jarayonlar va xizmatlarni baholash va sertifikatlash, shu jumladan oziq-ovqat xavfsizligi tizimining auditori ta‘minlaydigan organlarga qo‘yiladigan talablar

- ISO/TS 22004 - Oziq-ovqat xavfsizligini boshqarish tizimlari - ISO 22000:2005ni qo'llash bo'yicha qo'llanma.

- ISO 22005 - Ozuqa va oziq-ovqat zanjirida kuzatuvchanlik - Tizimni loyihalash va amalga oshirish uchun umumiy tamoyillar va asosiy talablar.

- ISO 22006 - Sifat menejmenti tizimlari - O'simlikchilik uchun ISO 9002: 2000 ni qo'llash bo'yicha qo'llanma.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, yildan yilga mamlakatimizda ishlab chiqarish hajmi ormoqda, kichik biznesni va tadbirklovlarni qo'llab-quvvatlash samarasi natijasida yurtimizda ishlab chiqarilayotgan oziq-ovqat mahsulotlari jahon standartlariga javob beradigan qilib ishlab chiqarilmoqda. Shuningdek, o'zimizda yetishtiriladigan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini iste'mol uchun qayta ishlashda xorij texnologiyalarini joriy qilish bu birinchidan, sifat va standartlarga javob bersa. Ikkinchidan, aholi uchun xavfsizdir.

References:

1. O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 30.08.1997 yildagi 483-I-son
2. O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar, sanoatva savdo vazirligi veb sayti.
3. O'zbekiston Respublikasi Hukumat portal.
4. Stat.uz
5. <https://lex.uz>

INNOVATIVE
ACADEMY